

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Субанова Шахноза Азамкуловна¹

¹ Учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №32
Сариасийского района Сурхандарьинской области

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20639915>

Аннотация

В статье рассматриваются методические аспекты личностно-ориентированного подхода в обучении русскому языку в условиях современной образовательной среды. Раскрываются сущность, принципы и педагогические возможности данного подхода, а также особенности его реализации на различных этапах урока русского языка. Особое внимание уделяется роли учителя как фасилитатора образовательного процесса, использованию диалоговых технологий, рефлексии, кейс-методов и индивидуализации обучения. Представлены практические примеры, технологическая карта занятия и кейсовые задания, направленные на развитие языковой личности учащегося.

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, русский язык, языковая личность, рефлексия, индивидуализация обучения, педагогика сотрудничества, мотивация, кейс-метод.

Современное образование стремится не только передавать знания, но и развивать личность учащегося как уникального субъекта познания. В этой связи личностно-ориентированный подход занимает центральное место в методике преподавания русского языка. Он предполагает отказ от унифицированных форм обучения в пользу технологий, учитывающих индивидуальные особенности школьников: их интересы, мотивацию, уровень развития, мышление, эмоционально-волевую сферу и жизненный опыт.

Личностно-ориентированное образование - это обучение, направленное на развитие личности учащегося, его индивидуальных качеств, способностей и стратегии мышления.

Как отмечал Василий Александрович Сухомлинский, задача педагога заключается не только в обучении, но и в сохранении индивидуальности ребёнка, поддержке его внутреннего мира и стремления к саморазвитию.

По словам Александр Григорьевич Асмолов, «личностный подход - это педагогика свободы и доверия, где в центре образовательного процесса находится ученик как субъект собственной образовательной траектории».

Личностно-ориентированным технологиям обучения присущи следующие принципы:

- гуманизм;
- сотрудничество;
- свобода выбора;
- индивидуализация;
- субъект-субъектное взаимодействие;
- развитие внутренней мотивации;
- рефлексия и самооценка.

Принцип гуманизма	Гуманизм предполагает уважение к личности ученика, признание его уникальности и веру в его способности. Учитель создаёт атмосферу психологической безопасности, в которой ребёнок не боится ошибаться и выражать собственное мнение.	Например, при изучении темы «Средства выразительности речи» учитель может предложить учащимся самостоятельно подобрать примеры из любимых песен, фильмов или социальных сетей. Такой подход делает изучение языка личностно значимым.
--------------------------	--	---

Принцип сотрудничества	Сотрудничество строится на демократических отношениях между учителем и учеником. Учитель становится партнёром, помощником и организатором деятельности.	Как подчёркивал М.М.Бахтин, подлинное образование возникает только в диалоге. Именно диалогическая форма взаимодействия способствует развитию мышления, самостоятельности и коммуникативной компетенции учащихся.
Принцип свободного выбора	Ученик получает возможность самостоятельно выбирать.	форму выполнения задания; тему проекта; способы представления результата; уровень сложности работы.

Такой подход формирует ответственность и развивает самостоятельность.

В условиях личностно-ориентированного обучения роль учителя существенно меняется. Он становится:

- фасилитатором;
- тьютором;
- координатором;
- наставником;
- организатором образовательной среды.
- Василий Александрович Сухомлинский считал, что педагог должен:
- сохранять в себе ощущение детства;
- понимать внутренний мир ученика;
- верить в возможности ребёнка;
- не разрушать индивидуальность личности;
- направлять развитие ученика через поддержку и сотрудничество.

Учитель должен уметь гибко адаптировать методы обучения в зависимости от особенностей класса и отдельных учащихся.

Методические аспекты реализации личностно-ориентированного подхода

Этап 1. Мотивационно-целевой. На данном этапе формируется внутренняя мотивация учащегося к изучению темы.

Цель этапа: Создать личностный смысл изучаемого материала и вовлечь учащегося в процесс постановки целей.

Методические приёмы:

- проблемные вопросы;
- актуализация жизненного опыта;
- ассоциативные ряды;
- свободная дискуссия;
- создание проблемной ситуации.

Пример: Перед изучением темы «Стили речи» учитель задаёт вопрос:

«Почему мы разговариваем по-разному с друзьями, родителями и учителями?»

Учащиеся анализируют собственную речевую практику, сравнивают стиль общения в социальных сетях и официальной переписке. Таким образом учебный материал связывается с личным опытом ученика.

Этап 2. Содержательно-деятельностный. На данном этапе учащиеся активно взаимодействуют с учебным материалом.

Цель этапа: Развивать самостоятельность мышления, коммуникативные навыки и языковую личность ученика.

Основные методы:

- проектная деятельность;
- кейс-анализ;

- работа в группах;
- исследовательские задания;
- создание собственных текстов;
- проблемное обучение.

Пример: При изучении синтаксиса учащимся предлагается изменить порядок слов в предложении и определить, как меняется эмоциональная окраска высказывания. Например:

- «Я сегодня прочитал книгу».
- «Сегодня я прочитал книгу».
- «Книгу я прочитал сегодня».

Учащиеся делают вывод о роли синтаксиса как средства выразительности речи.

Этап 3. Рефлексивно-оценочный. В личностно-ориентированном обучении оценка выступает не как контроль, а как средство саморазвития.

Цель этапа: Научить учащихся анализировать собственную деятельность и осознавать личный прогресс.

Методические приёмы:

- рефлексивные дневники;
- самооценка;
- взаимооценка;
- приём «Светофор»;
- «Карта роста»;
- письменная рефлексия.

Пример рефлексивных вопросов:

- Что было для меня самым сложным?
- Что я понял лучше всего?
- Где я смог проявить себя?
- Что мне хотелось бы улучшить?

Технологическая карта занятия

Тема занятия: Методические аспекты личностно-ориентированного подхода в обучении русскому языку

Раздел	Содержание
Целевая аудитория	Учителя русского языка, студенты педагогических вузов
Тип занятия	Теоретико-практическое
Форма проведения	Семинар с элементами тренинга
Цель	Ознакомление с методическими основами личностно-ориентированного подхода
Методы	Дискуссия, кейс-анализ, мозговой штурм, проектирование
Ожидаемый результат	Умение применять подход при планировании уроков

Практическая часть: банк кейсов

Кейс 1. «Отстающий ученик»

Ситуация: Ученик систематически не справляется с заданиями, избегает ответов и письменных работ.

Решение: Педагог должен:

- отказаться от публичного сравнения;
- учитывать эмоциональное состояние ученика;
- предлагать задания по уровню возможностей;
- использовать поддержку и позитивную обратную связь.

Пример задания: Вместо большого сочинения предложить:

- написать 3-4 предложения о любимом фильме;
- составить диалог;
- записать голосовое сообщение.

- Это помогает снизить тревожность и повысить мотивацию.

Кейс 2. «Одно задание - разные возможности» Проблема: Одинаковые задания не учитывают индивидуальные способности учащихся.

Решение: Дифференцировать задания:

- творческое эссе;
- план текста;
- иллюстрация содержания;
- аудиорассказ.

Формы оценивания:

- самооценка;
- портфолио;
- индивидуальная шкала достижений;
- комментарий вместо отметки.

Кейс 3. «Инициативный ученик»

Ситуация: Ученик активно участвует в обсуждении и предлагает собственные интерпретации.

Решение: Педагог должен поддержать инициативу:

- поручить роль модератора группы;
- предложить мини-исследование;
- вовлечь в проектную деятельность.

Возможные риски:

- доминирование в группе;
- конфликты с одноклассниками.

Преимущества:

- развитие лидерских качеств;
- высокая мотивация;
- стимулирование познавательной активности класса.

Заключение. Таким образом, личностно-ориентированный подход в обучении русскому языку представляет собой современную педагогическую стратегию, направленную на развитие личности учащегося через язык, общение и самостоятельную деятельность.

- Данный подход:
- развивает критическое мышление;
- формирует языковую личность;
- способствует внутренней мотивации;
- создаёт условия для самореализации учащихся;
- формирует коммуникативную культуру.

В условиях современной школы личностно-ориентированное обучение становится важнейшим условием формирования не только грамотного пользователя языка, но и личности, способной к диалогу, сотрудничеству и осознанному выражению собственной позиции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 867 от 20 декабря 2024 года «О совершенствовании системы непрерывного профессионального развития работников дошкольного и школьного образования».
2. Приказ Министерства дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан № 246 от 7 августа 2024 года «О поэтапном внедрении мероприятий “День профессионального развития” и “Час профессионального развития”».
3. Асмолов А. Г. *Личностно-ориентированное образование: идеология, теория, практика.* – Москва, 2002.
4. Сериков В. В. *Личностно ориентированное образование: поиск новой парадигмы.* – Екатеринбург, 1994.
5. Бахтин М. М. *Проблемы поэтики Достоевского.* – Москва, 1972.
6. Бондаревская Е. В. *Гуманистическая педагогика.* – Ростов-на-Дону, 1995.
7. Ушинский К. Д. *Человек как предмет воспитания.* – Санкт-Петербург, 1868.
8. Сухомлинский В. А. *Сердце отдаю детям.* – Киев, 1974.